

Sperimentazione di un prototipo di sistema ottico per il monitoraggio della maturazione del pomodoro da mensa (*Solanum lycopersicum* L., Marinda F1) e dell'oliva da olio (*Olea europaea* L.)

Alessio Tugnolo, Valentina Giovenzana*, Andrea Casson, Riccardo Guidetti, Roberto Beghi

Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia, Università degli Studi di Milano, via Celoria 2, 20133, Milano, Italia

*Autore corrispondente: Valentina Giovenzana

L'interesse verso nuovi dispositivi per il monitoraggio di maturazione dei prodotti ortofrutticoli, la recente necessità di dispositivi portatili semplificati e la disponibilità commerciale di componentistica ottica di dimensioni ridotte, ha consentito di creare un prototipo di sistema ottico basato su tecnologia LED (*light emitting diode*), sperimentato in questo lavoro per monitorare la maturazione di pomodoro da mensa (*Solanum lycopersicum* L., Marinda F1) e di olive da olio (*Olea europaea* L.). Sono state eseguite analisi ottiche su 200 campioni di pomodoro e 200 campioni di olive. Come analisi di riferimento della maturazione di pomodoro sono stati misurati i principali parametri qualitativi (contenuto in solidi solubili, l'umidità, il pH e la durezza), mentre sono state create 4 classi di maturazione per le olive da olio, in accordo con il colore dell'epicarpo, completamente verdi (classe 1), con superficie invaiata inferiore al 50% (classe 2), con superficie invaiata superiore al 50% (classe 3), completamente invaiate (classe 4). Le misure ottiche sono state acquisite con il prototipo di device ottico messo a punto dal Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano, per il quale sono state scelte, grazie a ricerche precedenti, 12 lunghezze d'onda specifiche, tra 450 e 860 nm. Per verificare le performance del prototipo sono stati utilizzati spettrofotometri portatili commerciali con un intervallo di lunghezze d'onda da 350 nm fino a 2500 nm. In dettaglio sono stati creati modelli di regressione PLS (Partial Least Squares) e MLR (Multi Linear Regression) per la stima dei parametri qualitativi del pomodoro e modelli di classificazione PLS-DA (Partial Least Squares-Discriminant Analysis) per l'identificazione delle classi di maturazione delle olive.

In generale il prototipo mostra prestazioni inferiori rispetto ai prototipi commerciali che utilizzano l'intero spettro, ma con risultati promettenti che ne incoraggiano l'ulteriore sviluppo per arrivare alla fase finale di ingegnerizzazione del dispositivo.

Parole chiave: LED, device, spettroscopia, visibile/vicino infrarosso, chemiometria, pre-raccolta

Ringraziamenti: La parte di ricerca relativa al lavoro sulle olive da olio è stata supportata dal Progetto AGER 2, finanziamento n°2016-0105. Gli autori ringraziano la prof.ssa Di Mattia e la dott.ssa Federica Flammini per il supporto tecnico.